

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТОНИМОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Аллабердийева Фарида Равшан кизи

Магистрант 2 курса.

allaberdiyevafarida@gmail.com

Бабахужаева М.Х.

Научный руководитель

Термезского Государственного Университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7857601>

Аннотация: статья посвящена фитонимическому пространству русского и азербайджанского языков и классификации их на основе лексико-семантических признаков: деревья, кустарники, цветы и т.д.

Ключевые слова: фитоним, семантика, фразеологические единицы, словообразование.

Abstract: the article is devoted to the analyses of phytonyms of Azerbaijani and Russian languages. It gives information about lexical-semantic properties of phytonyms: trees, bushes, flowers, cultivated fruit trees and their fruitage.

Key words: phytonym, semantics, phraseological unit, derivation.

Понятием «картина мира» пользуются многие ученые XX и XXI вв. В основном оно связывалось лингвистами с понятием «научное познание», «научная картина мира» и воспринималось как элемент системы научного знания, познания. М. Хайдеггер считал, что понятие «картина мира» прежде всего у человека ассоциируется с отображением чего-либо, но «картина мира ... означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина» [1, с. 41-42].

Исследование культурных особенностей русского и азербайджанского нацэтноса в языковой картине мира позволит нам увидеть, каким образом каждый национальный язык отражает определенный способ восприятия мира. «Природа, климат, рельеф местности, где складывается этнос, - всё это способствует появлению «стереотипа поведения», именуемого национальным характером» [2, с. 87].

Особое место среди лексико-тематических групп занимают фитонимические единицы, ареал использования которых в различных областях жизни любого этноса является весьма значительным. «Бог сотворил растения раньше светил, животных, раньше, чем создал человека. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодovitое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по

роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя по роду его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий» [3, с. 4].

Анализ словарного материала и исследование семантических особенностей фитонимов, функционирующих в фитонимическом пространстве, позволил нам и в азербайджанском и русском языках выявить эквивалентные фитонимы и расклассифицировать их по лексико-семантическим группам и подгруппам, которые имеют единицы, объединенные по какому-либо общему признаку. Среди фитонимов самую большую и разнообразную группу составляют наименования деревьев и кустарников. Деревья и кустарники могут произрастать в лесу и вне леса:

а) быть вечнозелеными: *zeytun* - олива, маслина; *dafna*

- лавр, *dafnagilas*, *dafnagilarar* - лавровишня; *qvaayula*

- гваюла - каучуконосный кустарник; б) вечнозелеными хвойными: *küknar*

- ель; *qarafohra* - тис/тисс; *ardic/ar-ar* - можжевельник; *qaraşam* -

лиственница; в) листопадными: *dagdagan* - каркос; *lalak* - гледия, гледичия;

безлиственными: *saksaul* - саксаул; *qayınagacı* - клён; *damiragac* - железное дерево; *qovaq*

- тополь; *abrişin* - пирамидальный тополь; *qaragovağ*

- осокорь, черный тополь; *üvaz* - рябина, глоговина; *valas* - граб;

?ınara/?ınar - чинара; *sandal* - сандал; *dar?in* - корица; *?oka* - липа; *van/gorüş*

- ясень, вяз; *palma* - пальма; *bambuk* - бамбук; *evkalipt* - эвкалипт;

evkommiya - эвкоммия; *bakaut* - бакаут; *fistiğ* - бук; *şümşad* - самшит; *yulgun*

- грабовник, тамарикс; *qızılğac* - ольха; береза - *tozagacı*; *pirkul* - падуб;

andam - дракононое дерево; *akasiya* - акация; *xostak*

- чилга, желтая акация, карагана; *qlisiniya* - глициния; *aküda* - прутняк;

meliya - мелия; *qlediya* - гледия; *lavanda* - лаванда; *badmüşk* - верба; *soyüd* -

ива; *jasmin*

- жасмин; *maqnoliya* - магнолия; *irqa* - ирга; *zagal* - кизил; *sumax* - сумах; *iüda*

- лох, пшат, джейдда/ джидда; *qahva* - кофе; *saqqizagacı* - кевовое дерево,

дикая фисташка, корнепук; *şeunapagacı* - гледия и т. д.

Особую группу составляют фитонимы-кустарники и полукустарники, которые представляют собой многолетние деревянистые растения, отличающиеся от деревьев тем, что вместо главного ствола имеют несколько или много стеблей: *findiq* - фундук; *andromeda* - андромеда;

bagambur - омела; *güyama*

- обвойник; başınagacı - калина; üvaz, quçarmudu -рябина; meça gilasi - черемуха; qaramurdarça - свиди-на; qloksiniya - глоксиния; adam - драцена; amorfa -аморфа; efedra - эфедра, кузьмичёва трава; oleandr

- олеандр; уетçан - боярышник; çaytikani - облепиха; zirinc - барбарис; göyam - тёрн; бага mürvar/gandalaş

- бузина; mürdaşar - крушина; inab - унаби; feuxoa

- фейхоа; azgil - мушмула, шишка; çahsevdi - соля-ноколосник и т.д.

Следующую группу составляют фитонимы культурных фруктовых деревьев и их плоды: berqamot -бергамот; incir/ancir - инжир, фи́га, смоковница, смоква, винная ягода; sancul - слива; mirabel - мирабель - вид сливы; alca - алыча; akaçi - сорт алчы; qoz/ ceviz - грецкий орех; tut - шелковица; araxis - арахис; badam - миндаль; çabalid - каштан; püsta - фисташка; nar - гранат; armud - груша; qaysi/arik - абрикос; çaftali - персик; albali - вишня; gilas - черешня, alma

- яблоко; heuva - айва; хурма - хурма, финик и т.д.

В эту группу растений входят экзотические фрукты. Цитрусовые фитонимы составили группу фруктов, произрастающих в жарких странах, употребляемые в пищу, используемые в кондитерском производстве, парфюмерии: portagal - апельсин; naringi -мандарин; narinc - померанец; limon - лимон; greupfrut - грейпфрут; ananas - ананас; banan - банан; manço - манго и т.д. Среди растений ягодной флоры немало древовидных, кустарниковых и травянистых: doqquzdon - жимолость; sari böyürtkan - морошка; marcangila - брусника; böyürtkan - ежевика; quşüzümü

- клюква; çimalmorugu - костяника; qaragila, marcani

- черника; meça gilasi - черёмуха; cirmarsin - голубика; motmutu - крыжовник; тоғуq - малина; hamarsin

- шиповник; qaragat - смородина; dadgül - калина; çiyalak - земляника, клубника; виноград и сорта винограда: üzüm, меуна, mövgücü, pırpır, pıçraz, qoqa, muskat - мускат, çanı - шаны; darbandi - дербенди и т. д.

Наименования травянистых растений в языке составляют наиболее емкую группу. Особо среди них выделяются съедобная огородная зелень и травы-приправы, которые на основе острых вкусовых качеств используются для приправ и при изготовлении консервов: safari - петрушка; keçniç - кориандр, кинза, кишнец; şüyüd - укроп, салат; çomu/ispanaq - шпинат; tarxım - тархун, эстрагон; turçang - щавель; qulancar

- спаржа; pensar - амарат, ширица; reyhan - базилик; karaviz - сельдерей; zira - тмин; yazari, qıci - кресс-салат; qitiqotu - хрен; safran - шафран; sogan -

лук; sarimsaq - чеснок; названия лекарственных, пищевых растений: razyana - фенхель; bagayarpağı - подорожник; biyan - солодка, лакрица; gicitkan - крапива; kaklikotu - чабрец; melissa - Melissa; ravand - ревень; marza - майоран; anginar - артишок; papa - мята; jencen - женьшень; zancafil - имбирь; qulumcan - калган; sarsazan - сарезан; asirqal - черемича; tatula - дуран и т.д.; названия сорняков, кормовых растений, технических культур, а также растений, используемых в производстве: vika - вика; barinci/хаçambûl - донник; qirtic - мятлик; baldirgan - борщевик; poruq - чистец; agot, ceuranotu - ковыль, клевер; pitraq - дуришник, лопух; andiz - девясил; alağ - сорняк; qanqal / çeуtan qanqali - чертополох, татарник; ауірансаси, qizilyarpağ - репейник; ауігі - пырей; kaliç - сорго; ауіса - острец; çankallik - бурьян; dalica bugda - плевел; ûçbarmaq, piçikdili - череда; astraqal - астрагал; boymadagan - деревовой; qamiç - камыш; тауаоту - хмель; taraçûd, süvarar - гулявник; ladan - ладан, багульник (древесная смола); maralkokü - маралий корень; plaun - ликопорий; rorurca - ку-дрявец; vazarak - сурепка; indiço - индиго; marena - марена; murguz - эриантус; ça tana - конопля, günabaхан - подсолнух; tütün - табак; rambiq - хлопок и т. д.

Фитонимы злаковых культур: taxil - пшеница; çumiza - чумиза; valamir - овёс; ciyuulaf - овсяница; dari - просо; çovdar - рожь; агра - ячмень; çaçağı - яровой ячмень; düyü - рис; çaltik - чалтук - неочищенный рис; qarğidali/mais/мака - кукуруза; parinc - полба, эммер; qarabaçağ - гречиха; zubrovka - зубровка и т.д.

Названия бобовых культур: lobyа - фасоль, бобовый стручек; marci/marcimak/marci/adasa - чечевица, похуд - горох, нут; çolnoхudu - вика; таç - боб; soya - соя; larqa - чина; lobeliya - лобелия и т.д.

Названия огородных и бахчевых культур: kartof - картофель, кэ^м - капуста; romidor - помидор; xiуar - огурец; badimcan - баклажан; qabağ/borani/kudu - тыква; patisson - сорт тыквы; bibar/istiot - перец; kahi - латук, салат; sogan - лук; sarimsaq - чеснок; lüfa - люфа; кабачки; yemiç - дыня; qarğiz - арбуз и т.д.

На основе сходных признаков у растений выделилась подгруппа - овощи-корнеплоды. Отличительная особенность данной подгруппы заключается в том, что они являются растениями со съедобными корешками: çalgam -

репа/брюква; qirmizi turp - редиска; ag turp - редька; kok/zarda - морковь; çugundur/ pazi/zilx - бурак, свекла, кормовая свекла и т.д.

Цветы широко использовались для выражения чувств и даже представляли собой искусственный язык. Примером этого служит «Селам» - язык цветов, которым пользовались в Турции. Наименования растений и цветы этих растений, садовые цветы в языке составляют наиболее обширную лексико-грамматическую группу: astra - астра; pion - пион; qinqilic, qladiolus - гладиолус, шпажник; küsdüm/mimosa - мимоза; nilufar - кувшинка, водяная лилия; kameliya

- камелия; nasrin - жонкиль; sanubar/yasaman

рень; banövşa - фиалка; alabazak banövşa - иван-да-марья; qizilqül - роза; lala - мак; zanbaq - лилия; хаҗхаҗ

- мак; zarifca - нежник; gülulca - душистая чина, душистый горошек; аҗшрпк

- ромашка; çobanyastigi/ çobançayaı - купавка, ромашка; unutmamani/ yaddaççayaı - незабудка; nargiz - нарцисс; amakômaçı

- мальва; sabahgülü - бархатцы; хаҗҗагълу/ novruzgülü/ qargülü -

подснежник; zanqçayaı - колокольчик; sahlab - орхидея; sûmbMçıçak -

гиацинт; incıçayaı - ландыш; qaranfil - гвоздика; qizçayaı - маргаритка;

novruzkülü - первоцвет и т.д. Некоторые цветы прорастают в разное время

года, суток, что также послужило поводом дать название растениям и тем

самым отразить зависимость фитонимов от окружающей природы.

Например: rayı zqülü - хризантема; novruzkülü/qarkülü - подснежник;

qarçayaı - пролеска; qıççayaı - зимоцвет; sabahgülü - бархатцы; çeһçayaı -

росянка и т.д.

Среди фитонимов имеется незначительное количество наименований

водорослей, лиан, мхов: uovsun

- водоросль; kaulerpa - каулерпа; laminariya - ламинария, морская капуста;

liana - лиана; maravca/ marovça - сассапариль (а); çibiya - лишайник;

sarmaçiq

- плющ; matir - мох и т.д.

Названия грибов среди растений составляют определенную лексико-

семантическую группу. Многие виды грибов активно используются

человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях. Они

подразделяются на съедобные, несъедобные, ядовитые: а) съедобные

грибы, которые можно без риска для здоровья употреблять в пищу: ag

göbalak - белый гриб; ag göbalak - боровик; ag göbalak - груздь; lövhalilar -

пластинчатые грибы; dombalan/ yerdombalani - трюфель; qizugöbalayı -

сморчок; çampinyon - шампиньон; püksiniya - пукциния; sari göbalak - лисички; sari göbalak - рыжик; zol-zol göbalak - сыроежка; qovga göbalayı - трутовик; rütubat sevan göbalak - гигрофор; yagli göbalak - маслёнок; qırmızı baç göbalak - подосиновик; qağa göbalak - подберезовик/березовик; б) несъедобные грибы, которые по тем или иным причинам не являются пригодными для употребления в пищу: aci göbalak/qırmızı çayır göbalayı - волнуха/волнушка; ^mü^ka/aci göbalak -свинушка/свинуха и т. д.; в) ядовитые грибы, главным отличительным признаком которых является наличие в них смертельно опасных веществ: zaharli göbalak

- мухомор; sinakqaran - мухоловка; zaharli göbalak

- поганка и т.д. Процесс наименования грибов в азербайджанском языке отличается от наименования грибов в русском. Из-за распространенности данного вида растения в России в русском языке каждый гриб имеет присущее ему название: боровик, груздь, трюфель, лисички, рыжик, волнуха/волнушка, свинушка/ свинуха, поганка и т. д.

Наименования грибов, как всех растений, связаны с их внешним видом (сморчок - съедобный гриб с морщинистой шляпкой; пластинчатые грибы), местом произрастания (подосиновик, подберезовик/березовик), способом применения растений (сыроежка). В азербайджанском языке для номинации грибов используется в основном словосочетание, одним из составляющих которого является компонент gôbalak/ gôbalayı/ 'гриб', а у несъедобных - aci: aci gôbalak 'горький гриб', у ядовитых грибов - zaharli: zaharli gôbalak.

В азербайджанском языке функционируют фито-нимические термины, которые отражают совокупность растений, носят обобщающий характер и не связаны с отдельной породой растения: bitki - растение; meça - лес; kol - куст; iута ot - колосняк; уагма

- крупа и т.д. В исследуемых языках имеются партитивные фитонимы - части растений. Части растений

- общие составляющие некоторых растений: budaq

- ветка; kôk - корень; kôvda - ствол, стебель; dan -зерно; уаграq - лист; qin/qabıq - стручок; баçаq - ко -лос; çıçак - цветок; gônça - бутон; meуva, bar, bahar

- фрукт, плод; tumurcuq, dtiуma - почка; агас qabıqı

- кора дерева; tikan - колючка, шип; çayirdak - косточ -ка плода; toxum, toxmusa, tum - семя, темянка; stinbtıl

- колос; еrкаксік - тычинка; есалак - сердцевина фруктов (яблока, груши, айвы) и т.д.

Лексико-семантические группы фитонимов выделяются по экстралингвистическому признаку, они обладают общностью семантических признаков, присущих каждой группе, но в то же время они разнятся по составляющим единицам этих групп: если фитонимы русского языка в основном простые по своей структуре, то азербайджанского языка - простые и сложные. В русском и азербайджанских языках среди наименований растений встречаются тождественные латинские наименования (saksaul - саксаул; bam-buk - бамбук; evkalipt - эвкалипт; evkommiya - эвкоммия; qvayula - гваяула; bakaut - бакаут; melissa - мелисса), которые в количественном отношении значительно уступают национальным названиям фитонимов.

Фитонимы, как один из фрагментов языковой картины мира, заключают в себе этнокультурную информацию, отражая народное восприятие растительных реалий, колоритно описывая национальную картину мира, например: daumatana - нетроньменя, недотрога - травянистое растение с очень чувствительными листьями; ktisdtim/mimoza - мимоза, листья некоторых видов которой свертываются при прикосновении; qinqilic, qladiolus - гладиолус, шпажник -его листья напоминают шпагу; agkiprik - ромашка и т. д.

Растения в исследуемых языках могут иметь два и более синонимичных наименования: çomu/ispanaq

- шпинат; çugundur/pazi - бурлак, свекла, кормовая свекла; bibsr/istiot - перец; qabaq, kudu - тыква; qaysi/ arik - абрикос; qargidali/mais/мака - кукуруза; хаççакûlû/novruzgûlû/qarkûlû - подснежник; рагінс -полба, эммер; xostak - чилга, желтая акация, карага-на; iyda - лох, пшат, джейдда; кеçніç - кориандр, кинза, кишнец; tarxum - тархун, эстрагон; kahl - латук, салат и т.д.

В русском языке имеются многочисленные фитонимы тюркского происхождения: алча, шафран, фундук, баклажан, арбуз, кабачок, тут, кизил, финик, инжир, хна, бергамот, унаби, хурма, сумах, кинза, кишнец, тархун, карагач, айва, чинара, фейхоа, мушмула, чалтук, тархун, фисташка, кенаф, кунжут и т. д.

Нами не был произведен статистический подсчет фитонимов-тюркизмов, функционирующих в русском языке, но, по данным А. В. Берестневой, их около 150 названий растений [4]. «Обращение к человеку - к творцу

языка» - не может быть плодотворным без изучения и познания фитонимической лексики, окружающей человека природы, с которой он связан. Этническое бесконечно богато и разнообразно. Неслучайно, что одним из символов проводимых в Азербайджане «Европейских игр - Баку 2015» является гранат (nar). В Азербайджане имеется еще один символ - символ весны - семени (samani) - проросшая пшеница, которая символизирует праздник «Новруз байрамы». Проросшая пшеница бывает зеленого цвета, что она символизирует новую жизнь, весну.

Фитонимическое пространство, которое является одним из наиболее существенных и обширных лек-сико-грамматических групп в языковой картине мира, отражает принцип «язык-культура-этнос» и влияет на формирование данного пространства в языке, исходя из взаимосвязанности языка и культуры, языка и ментальности.

Использованная литература:

1. Хайдеггер М. Время картины мира / М. Хайдеггер // Время и бытие : статьи и выступления. - М. : Республика, 1993. - С. 41-62.
2. Хроленко А. Т. Этнос - язык - культура / А. Т. Хро-ленко. - Курск : Издательство КГПУ, 1996. - 116 с.
3. Грановская Л. М. Растительный мир Библии (краткий словарь) / Л. М. Грановская. - СПб., 2008. -81 с.
4. Берестнева А. В. Названия экзотических растений в английском и русском языках : структурно-словообразовательный и номинативно-мотивационный аспекты : дис. ... канд. филол. наук / А. В. Берестнева. - Майкоп : Адыгейский государственный университет, 2008. -247 с.